

ПОНЯТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО ПОНЯТИЕ.

Зикирьяева Манзура Мавлоновна

2-й курс докторант Бухарского государственного
медицинского института.

manzurazikirayeva83@gmail.com

tel: +998907457413

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15212061>

Аннотация: Данная статья посвящена изучению понятия логического мышления, а также анализу его содержания и сущности. В статье рассматриваются философские, психологические и педагогические аспекты логического мышления, его значение в повседневной жизни и роль в системе образования. Кроме того, освещается развитие логического мышления и его роль в социальной и жизненной деятельности. Статья предлагает научно обоснованные рекомендации по методам и способам развития логического мышления для учащихся и студентов.

Ключевые слова: мышление, язык, речь, логическое мышление, ощущение, восприятие, представление, мыслительная деятельность, понимание, гипотеза, мысль, рассуждение, идея, предположение, суждения.

Annotation: This article is dedicated to the study of the concept of logical thinking, as well as the analysis of its content and essence. The article examines the philosophical, psychological, and pedagogical aspects of logical thinking, its importance in everyday life, and its role in the education system. In addition, it discusses the development of logical thinking and its role in social and practical activities. The article offers scientifically grounded recommendations on methods and ways of developing logical thinking for students and learners.

Keywords: thinking, language, speech, logical thinking, sensation, perception, imagination, cognitive activity, understanding, hypothesis, thought, reasoning, idea, assumption, judgments.

Annotatsiya: Mazkur maqola mantiqiy tafakkur tushunchasini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning mazmuni va mohiyatini tahlil etadi. Maqolada mantiqiy tafakkurning falsafiy, psixologik va pedagogik jihatlari, uning kundalik hayotdagi ahamiyati va ta'lim tizimidagi o'rni keltirilgan. Shuningdek, mantiqiy tafakkurning rivojlanishi va uning ijtimoiy-hayotiy faoliyatdagi roli haqida ham so'z yuritiladi. i. Maqola o'quvchilarga va talabalar uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirish yo'llari va metodikalariga oid ilmiy asoslangan tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: tafakkur, til, nutq, mantiqiy tafakkur, sezgi, idrok, tasavvur, fikrlash faoliyati, tushunish, faraz qilish, fikr, mulohaza, g'oya, faraz, hukmlar.

"Мышление" — высшая форма умственной деятельности человека, процесс отражения объективной реальности в сознании, который с древних времен изучается как один из основных объектов в области философских, педагогических, психологических и физиологических исследований.

Мышление является инструментом познания окружающей среды, социальных явлений и реальности, а также основным условием для осуществления человеческой деятельности. Он представляет собой высокую познавательную деятельность, которая в отличие от ощущений, восприятия и представлений, полно и точно отражает реальность.

Мышление — это особая функция мозга человека. Его нервно-физиологическая основа заключается в взаимодействии первой и второй сигнальных систем.

В процессе тафаккура у человека возникают мысли, размышления, идеи, гипотезы и т.д., которые выражаются в его сознании в виде понятий, суждений, выводов. Мышление проявляется в тесной связи с языком и речью. Деятельность мышления выражается в речевой форме. В процессе общения не только расширяется круг эмоциональных размышлений человека, но и приобретенный опыт передается другим людям. Человек отличается от других существ тем, что через свой мышление, речь и осознанные действия он определяет истинность или ложность тех вещей и явлений, которые он осознает, воспринимает и представляет.

Человек через своё мышление обобщает реальность и непосредственно (косвенно) отражает её, осознавая важнейшие связи, отношения и особенности между вещами и явлениями. Таким образом, человек имеет возможность предвидеть возникновение, развитие и последствия социальных событий и явлений, основанных на определённых законах, закономерностях и правилах. Мышление является объектом исследования во многих областях науки (философия, логика, социология, педагогика, физиология, кибернетика, биология). В психологии мышление делится на несколько типов в зависимости от степени обобщения реальности, способов решения проблем, новизны ситуаций для человека, уровня активности личности (наглядно-действенное, наглядно-образное, практическое, теоретическое, произвольное, произвольное, абстрактное, творческое и т. д.). В

социальной жизни, образовательном процессе и производственной деятельности взаимодействие и отношения между людьми также проявляются через мышление. В коллективе возникают такие качества мышления, как критическое восприятие, самоанализ, оценка, проверка, самооценка, контроль, самоконтроль, коллективное рассуждение. Восприятие человеком других людей также связано с мышлением. Творческая деятельность, открытия, изобретения, предложения являются продуктом мышления. Психология также изучает филогенетические (связанные с развитием человечества) и онтогенетические (связанные с развитием человека в течение его жизни) аспекты мышления. Современные научные проблемы требуют более глубокого изучения логических процессов мышления. Древнегреческие философы, такие как Аристотель, Демокрит, Сократ, Эпикур, признали мышление как единство разума и восприятий, и одними из первых классифицировали законы и формы мышления. Философы Нового времени, такие как Дж. Локк, Ф. Бэкон, К. Гальвей, Д. Юм, определили проявления мышления как ощущения, восприятие, воображение и рефлексию.

В классической немецкой философии (Э. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель) мышление проявляется как символ независимости субъекта. Немецкие философы XVIII века сосредоточили внимание на том, что мышление является результатом трудовой деятельности и социально-практического опыта, образующимся в определённых формах. Следует отметить, что в философских исследованиях мышление предстает прежде всего как социально-исторический процесс, который реализует познавательные возможности человека. В истории западной психологии исследования мышления признаются с точки зрения ассоциативного, бихевиорального, гештальтпсихологии и когнитивного подхода как основные концептуальные направления. Представители ассоциативной психологии (Д. Хартли, Дж. Присли, И. Тен, Г. Эббингауз, В. Вундт) рассматривают мышление как процесс, вызванный ассоциативной связью между прошлыми переживаниями и существующим сенсорным опытом, отвергая творческий синтез знаний как одну из его функций, и не выходят за пределы субъективного мира и мира идей как основных и единственных объектов познания. В истории психологии представители Вюрцбургской школы (А. Кюльпе, А. Майер, Н. Ах, К. Бюлер, К. Тейлор) пытались экспериментально исследовать мышление. Напротив, в отличие от ассоциативной теории, они показали, что мышление имеет

упорядоченные направленные характеристики и продемонстрировали важность мышления для выражения индивидуальности человека через процесс размышления. Кроме того, представители бихевиоризма, гештальтпсихологии и психоанализа (Б. Скиннер, А. Бандура, З. Фрейд, А. К. Юнг) исследовали различные проявления мышления как явления в рамках своих учений и обосновали свои взгляды .

В заключение можно сказать, что в психологии мышление исследуется в зависимости от уровня обобщения реальности, особенностей способов решения проблем, новизны ситуаций для человека и степени активности личности. На этой основе оно подразделяется на несколько видов: наглядно-действенное, наглядно-образное, практическое, теоретическое, произвольное, произвольное, абстрактное, творческое и другие. Мышление — это высшая форма умственной деятельности человека, процесс отражения объективной реальности в сознании. Оно служит средством познания окружающей среды, социальных явлений и реальности, а также является основным условием осуществления человеческой деятельности. Мышление — это более высокий познавательный процесс по сравнению с ощущением, восприятием и воображением, так как оно более полно и точно отражает действительность. Мышление — особая функция человеческого мозга. Его нейрофизиологической основой является взаимодействие первой и второй сигнальных систем. В процессе мышления у человека возникают мысли, суждения, идеи, гипотезы, которые выражаются в сознании в форме понятий, утверждений и выводов. Мышление тесно связано с языком и речью. Мыслительная деятельность проявляется в форме речи. В процессе речевого общения не только расширяется эмоционально-рефлексивная сфера человека, но и накопленный опыт передаётся другим людям. Человек отличается от других существ своим мышлением, речью и осознанным поведением. В процессе мышления он определяет истинность или ложность воспринятых, осознанных и представленных объектов и явлений. Через мышление человек обобщает реальность и косвенно отражает её, понимая важнейшие связи, отношения и свойства между вещами и явлениями. Следовательно, человек способен предвидеть возникновение, развитие и последствия социальных событий и явлений, опираясь на определённые законы, закономерности и правила.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики

- Узбекистан». – Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6.
2. Эббингауз Г., Бэн А. Очерк психологии. Психология. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 528 с. – (Ассоциативная психология). – (Классики зарубежной психологии).
 3. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 240 с.
 4. Национальная энциклопедия Узбекистана. Том 8. – Ташкент: Гос. научное изд-во «ЎзМЕ», 2004. – С. 299.
 5. Журнал «Мулоқот». – 2020. – № 6. – С. 24–26.
 6. Платонов К.К. Занимательная психология. – Ташкент: «Ўқитувчи», 1971. – 189 с.
 7. Каримов Б.Х., Каландаров А.Д. Философия чисел. – Бухара: Изд-во «Бухара», 2010. – С. 295–296.
 8. Авеста. Историко-литературный памятник / Перевод А. Махкама. – Ташкент: Издательство «Шарк», 2001.
 9. Буравкова А.Г., Демянова О.Б. Ситуационные задачи как способ формирования клинического мышления врача // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – № 38. – С. 41–45.
 10. Курбанова Г.Н. Значение современных лекционных занятий в развитии профессионального мышления студентов // Биология и интегративная медицина. – 2021. – № 2 (49).
 11. Петров В.И., Фролов М.Ю. Клиническое мышление в современной системе высшего медицинского образования в России // Медицинское образование и профессиональное развитие. – 2010. – № 1. – С. 59–62.
 12. Курбанова Г.Н. Профессиональная педагогика. – Учебник. – 2021. – 375 с.
 13. Ахмедов А.А., Зикиряева М.М. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков // Новый день в медицине. – 2020. – № 1(29). – С. 151–154.
 14. Зикиряева М.М. Методика описания и развития процессов педагогико-психологического творчества у студентов вузов // Journal of New Century Innovations. – 2024. – Том 50, № 1. – С. 41–54.
 15. Зикиряева М.М. Механизм развития профессионально-логического мышления у студентов медицинского института // Лучшие интеллектуальные исследования. – 2024. – Часть 22, Том 2. – С. 111–117.

16. Зикиряева М.М. Формирование навыков логического мышления у студентов-медиков: методы и подходы // Инновации и интеграция в образовании. – 2024. – Вып. 14, Ч. 4. – С. 151–155.
17. Zikiryaeva M.M. Методы и пути формирования логического мышления у студентов-медиков в процессе клинической практики // Педагогическое мастерство. – 2024. – № 4. – С. 105–115.
18. Zikiryaeva M.M. Теоретические основы развития профессионального мышления будущих врачей через логическое мышление в клинической практике // Педагогическое мастерство. – 2025. – № 3. – С. 169–173.
19. Zikiryaeva M.M. Развитие логического мышления будущих врачей в клинической практике как творческий процесс // Педагогическое мастерство. – 2025. – № 3. – С. 183–187.

